

Lucía Soler (AUTOR DE CORRESPONDENCIA)

1. lucia.soler@uns.edu.ar
2. ORCID ID [0000-0002-1181-0071](https://orcid.org/0000-0002-1181-0071)
3. Ecología de comunidades; conservación de la biodiversidad; educación ambiental
4. Cátedra de Fisiología Animal, DBByF – UNS. INBIOSUR, CONICET-UNS, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires
5. Argentina
6. Contribución: conceptualización, investigación, metodología, escritura general

Matías Héctor Solaro

1. matiashectorsolaro@gmail.com
2. ORCID ID [0009-0000-0559-5427](https://orcid.org/0009-0000-0559-5427)
3. Conservación, educación ambiental, gestión
4. Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización - Gobierno de Entre Ríos
5. Argentina
6. Contribución: conceptualización, metodología e investigación

Natalia Revollo Sarmiento

1. nrevollo@criba.edu.ar
2. ORCID ID [0000-0002-2591-9123](https://orcid.org/0000-0002-2591-9123)
3. Procesamiento de Imágenes y videos y aprendizaje de máquina
4. Universidad Nacional del Sur. Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación – ICIC (CONICET/UNS). Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras. Alem 1253 1er piso. Bahía Blanca. 8000. Buenos Aires
5. Argentina
6. Contribución: conceptualización, análisis, curación y metodología

Emma Beatríz Casanave

1. casanave@criba.edu.ar
2. ORCID ID [0000-0003-3482-8175](https://orcid.org/0000-0003-3482-8175)
3. Eco-fisiología animal, ecología de poblaciones, conservación
4. Cátedra de Fisiología Animal, DBByF – UNS. INBIOSUR, CONICET-UNS, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires
5. Argentina
6. Contribución: conceptualización, escritura y supervisión

Grupo 3

Subgrupo 3.1

Palabras clave: Delta e Islas del Paraná; biodiversidad; conservación; monitoreo participativo
Territorios vulnerables: macro monitoreo de amenazas para la biodiversidad en el Delta e Islas del Paraná (Argentina)

Resumen

En la actualidad, los humedales están siendo escenarios de importantes cambios originados por las actividades humanas como son, entre otros, la ganadería, la agricultura industrial, la forestación y los emprendimientos urbanos, lo que fundamentalmente implica una significativa modificación de su régimen hidrológico. A esta situación se suman las respuestas de estos ambientes al cambio climático global. Por estas razones, los humedales presentan una tasa de pérdida y degradación mayor a la de los ecosistemas terrestres y acuáticos.

En la presente exponemos resultados preliminares de un proyecto que, en el marco de un convenio de cooperación entre el INBIOSUR, CONICET-UNS y la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos (Argentina), comenzó a desarrollarse en el año 2019 en el Delta e Islas del Paraná. Esta ecorregión, el segundo humedal más grande de América Latina, es un macro mosaico de humedales que se extiende aproximadamente 300 km, entre la ciudad de Diamante (Entre Ríos) y las cercanías de la ciudad de Buenos Aires. Abarca aproximadamente 17.500 km² y habitan en él alrededor de 25.000 personas. Sin embargo, el número que requieren de sus bienes y servicios ecosistémicos está alrededor de los 7 millones. Se divide en tres grandes áreas, siendo el Delta Superior un sitio RAMSAR. Toda la región, en las últimas décadas, está sometida a un importante proceso de transformación debido a la intensificación y los cambios en el uso del suelo, por lo que la vulnerabilidad de este humedal se ve incrementada. En lo que respecta al ambiente natural, posee una enorme biodiversidad, alcanzando una elevada riqueza específica (543 especies de vertebrados y 700 de plantas, aproximadamente) tradicionalmente expuesta a amenazas de fuerte impacto como son la caza furtiva y las inundaciones extraordinarias. Así también, viene dándose una degradación de las comunidades naturales y la sustitución de ambientes, asociadas en gran medida a la tendencia creciente en la construcción de diques y terraplenes. En los últimos años, las quemas intencionales permanentes como consecuencia de las sequías han cobrado mucha relevancia en toda la región (3.700 focos de calor en el 2020) (Ministerio de Desarrollo Sustentable de la Nación, 2021).

En este marco, es cada vez más frecuente el registro de fauna nativa, muy especialmente grandes mamíferos, que arriban a zonas urbanizadas del Delta, encontrándose muchas de esas especies en situación vulnerable (Soler et al., 2021). Se trata de individuos cuyo origen es desconocido, que requieren de una atención mayor y una urgente gestión de la conservación frente a la posibilidad de ser devueltos al ambiente. Sin embargo, al desconocer aspectos de su ecología y distribución en esta ecorregión, se hace dificultoso o prácticamente imposible afrontar situaciones de emergencia para el rescate y devolución al medio natural, como así también planificar un manejo en el delta y las islas.

El proyecto tiene como objetivos gestionar el monitoreo de fauna nativa que habite dentro de la ecorregión y evaluar en paralelo las amenazas o riesgos que puedan ocurrir dentro de ese territorio. Para ello se propone el desarrollo de: 1) relevamiento, análisis e implementación de una base de información relacionada con la fauna en situación vulnerable, 2) estudio, evaluación y generación de información georreferenciada de posibles relaciones entre la información de fauna y de problemáticas ambientales (amenazas) como incendios, sequías, bajantes, cambios en el uso y cobertura del suelo, 3) desarrollo de espacios de capacitación e intercambio de saberes, y acciones participativas para la implementación de un protocolo en la zona, mediante el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones locales y regionales, y los actores en territorio, 4) generación de herramientas simples a partir del procesamiento de los datos recolectados, y 5) comunicación a la población de los productos de las acciones.

En las primeras etapas del proyecto, comenzamos a desarrollar colecta de información en campo mediante relevamiento en territorio encuestando a pobladores referentes del Delta Superior y Medio; se llevaron adelante talleres educativos, de extensión y comunicación, entrevistas en medios radiales y prensa digital. En estos espacios cobró relevancia la participación de las fuerzas de seguridad, guardaparques de la zona y guías de turismo, como así también pobladores de la zona y organizaciones civiles. Durante primeros años hemos trabajado en las estrategias sociales y en el formato de la colecta de datos en campo para la elaboración de mapas y modelos de riesgos, a partir de un macro monitoreo participativo. Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG'S) ofrecen herramientas para el estudio de la cobertura del suelo, descripción de la fenofase y de las variaciones inter e intranuales debidas a cambios o eventos climáticos; a la vez que permiten trabajar con grandes volúmenes de datos en áreas relativamente inaccesibles (Sarmiento et al., 2020).

Actualmente, estamos organizando un taller provincial con el fin de gestionar un protocolo estandarizado para la colecta masiva de información sobre zonas que se encuentren en estado crítico. Nuestra misión es estandarizar la metodología de colecta y el tipo de dato registrado, para que la planificación y manejo que se realicen sobre el Delta e Islas, constituyan un verdadero y

legítimo aporte global. A la fecha no existe para esta región una propuesta similar, que integre las problemáticas ambientales con acciones participativas de manejo y conservación. La salud ambiental requiere del conocimiento y la preservación de la biodiversidad; por esto es cada vez más necesario desarrollar proyectos que minimicen las interacciones negativas sobre los ecosistemas, involucrando a los mismos pobladores en el monitoreo y la toma de decisiones.

Referencias

Ministerio de Desarrollo Sostenible de la Nación. (2021). *Informe de superficies afectadas por incendios en el Delta e Islas del Río Paraná (Territorio PIECAS-DP). Implicancias en los humedales Año 2020. Segunda parte*. Disponible en:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/12/informe_aq_piecas_2020_30-9-21_final_revisada.pdf (consultado el 9/7/2024).

Sarmiento, G.N.R., Revollo, N., Delrieux, C.A. y Perillo, G.M. (2020). Morphological characterization of ponds and tidal courses in coastal wetlands using Google Earth imagery. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 246, 107041. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2020.107041>.

Soler, L., Maroli, M., Iaconis, K., Prevedel, L., Schweizer, H., Fournier, C., Wolf, C., Ledesma, C., Berduc, A., Wetzel, M.V., Takats, A., Farall, M., y Casanave, E.B. (8-12 noviembre de 2021). *Distribución y estado de las poblaciones de Chrysocyon brachyurus y otros carnívoros silvestres en Entre Ríos (Argentina): relevamiento y diagnóstico preliminar*. [Ponencia oral]. XIV Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre de la Amazonía y Latinoamérica —CIMFAUNA, Paracas, Perú.